

привязанності. Можна зробити висновок, що значимі зв'язи відсутні, т.к. $p > 0,05$ ($p = 0,11$). Отже, від головної ролі в вихованні не залежить дитячо-батьківський тип прив'язанності дитини. Як говорилося вище, причиною цього може послужити, наприклад, турботлива бабуся або няня, які не виконують головної ролі в вихованні, але все-таки впливають на прив'язанність дитини.

Отже, в ході нашого дослідження були отримані наступні результати: 1) склад сім'ї не впливає на дитячо-батьківський тип прив'язанності; 2) участь в вихованні дитини приймають ті ж родичі, які брали участь в вихованні її матері; 3) від головної ролі в вихованні не залежить дитячо-батьківський тип прив'язанності дитини.

DOI: 10.5281/zenodo.4398998

Бабатіна С. І.

КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Психологічне здоров'я кожної людини становить собою індивідуальний вірець психічної діяльності, є динамічною сукупністю психічних властивостей людини, які забезпечують гармонію між потребами індивіда і навколишнім середовищем.

Вивчення й дослідження теми психологічного здоров'я та благополуччя загалом на сьогоднішній день актуально, і причина цьому прагнення людей досягти душевної рівноваги, відчуття щастя і задоволення своїм життям і собою як особистістю. Якщо подивитися на життя сучасної людини, то можна спостерігати за швидкоплинністю людського буття, що уможливорює її характеризувати як емоційно особистість, яка завжди відчуватиме на собі вплив оточення, і як результат – висока емоційна напруженість від кількості стресових факторів. Якщо більш детально зупинитися на життєдіяльності сучасної особистості, то можна виділити такі особливості, як висока життєва динамічність, постійна часова нестача, навчальні, або трудові перевантаження, роліва й загалом життєва

невизначеність, оцінка соціуму та загалом складність життєвих ситуацій, які переслідують особистість.

У сучасній західній психології пропонується наступна характеристика психічно здорової людини: відсутність психічних розладів, нормальність, різні стани психологічного благополуччя (наприклад, «щастя»), індивідуальна автономія, вміння успішно впливати на соціальне і природне середовище, «правильне» сприйняття реальності, зростання, розвиток, самоактуалізація, цілісність особистості (Горбаль І., 2012).

Психічне здоров'я є важливою умовою і підвалиною повноцінного функціонування і розвитку людини у процесі життєтворення. Адже, з одного боку, воно є умовою соціальної інтеграції, усвідомленого виконання власних соціальних і культурних ролей, а з іншого боку, забезпечує людині можливість транспективного і неперервного розвитку упродовж життя.

На думку С. Максименка, психічне здоров'я потрібно розуміти як аспект здоров'я загалом, який стверджує, що на етапі душевного комфорту, рівноваги відсутності патологічних психічних виявів існує здатність до ефективної діяльності й саморегуляції власних (відрефлексованих) цілей та інтересів людини (Максименко С., 2010).

Багатогранність поняття «психологічне здоров'я» дозволяє великій кількості учених визначати та обґрунтовувати власні підходи до розуміння та змісту досліджуваного особистісного конструкту. У проблемі психологічного здоров'я питання про критерії оцінки останнього є ключовими. Для характеристики психологічного здоров'я деякі автори пропонують окремі ознаки. Якимось одним критерієм не вичерпати всієї суті питання, тому ідея комплексного підходу до оцінки психологічного здоров'я людини є більш перспективною.

Стрижневими ознаками психологічного здоров'я особистості окреслюють ефективну соціально-психологічну та внутрішню адаптованість особистості. До інтраперсональних індикаторів відносяться: здібність швидко оволодівати новими знаннями та вміннями, енергійність, впевненість у собі, емоційна зрілість, реалістичність, розвиток самоусвідомлення, рівневе самовизначення, індивідуалізація, соціальна та особистісна

зрілість, почуття відповідальності тощо. До інтерперсональних індикаторів відносяться: кооперація, співробітництво, інтегративна комунікація, толерантність до невизначеності, співчуття, відкритість до нового досвіду, креативна, соціально-інтегративна поведінка, психологічна культура тощо (Каргіна Н., 2015).

У сучасному теоретичному аналізуванні, можна знайти багато тлумачень конструкту «психологічне здоров'я особистості», учені наводять багато критеріїв психічного здоров'я, науковці зосереджують увагу на різних властивостях особистості, аргументуючи їхній визначальний вплив.

Проаналізувавши наукову літературу, провівши власне теоретичне дослідження за порушеною темою стосовно критеріїв оновлення психологічного здоров'я особистості, автору імпонує аргументація у дослідженнях Т. Титаренко у роботі «Критерії відновлення психологічного здоров'я в умовах довготривалої травматизації» (Титаренко Т., 2017).

Таким чином, розглянувши підходи до визначення критеріїв психологічного здоров'я, можемо їх згрупувати за наступною *схемою*: **«Критерій – Зміст критерію – Наслідки»**.

Проведене теоретичне аналізування дозволило визначити наступні критерії психологічного здоров'я особистості:

1) **«Часовий»** – Бачення перспективи свого життя дозволяє саморозвиватися і самовдосконалюватися – Жорсткі форми самопрогнозування, збалансована часова перспектива;

2) **«Ціннісно-сенсовий»** – Впевнене і безпечне ставлення до майбутнього уможлиблює планування свого життя і стимулює реалізацію довготривалих цілей – Особистісна динаміка, постановка цілей до саморозвитку, цілеспрямованість, поява енергетичного джерела зростання;

3) **«Саморегуляційний»** – Впевнена у собі особистість має високу самоефективність і продуктивність – це дає змогу з ентузіазмом реалізовувати цілі, а отже і підвищувати самореалізацію – Оновлення здатності до саморегуляції, креативне ставлення до свого життя, реалізація креативних задумів.

Узагальнюючи, можемо стверджувати, що психологічне здоров'я передбачає інтерес людини до життя, свободу думок та

ініціативу, активність і самостійність, відповідальність і здатність до ризику, віру в себе та повагу іншого, усвідомлення своєї індивідуальності, творчість у самих різних сферах життя і діяльності. Психологічно здорова особистість – це людина творча, оптимістична, яка піклується про своє фізичне і психологічне здоров'я, відповідальна за своє життя, яке сповнене сенсом. Така особистість втілює усі свої можливості у теперішнє, і турбується про минуле, а минулий Я-досвід надає особистості кращу адаптацію «тут і тепер». Психологічно здорова людина готова до змін у мінливій навколишній дійсності, і при цьому її рівень працездатності не знижується. Важливо аналізувати психологічне здоров'я особистості у контексті усіх виділених критеріїв у дослідженні.

Білоус О. В.

ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

В умовах сьогодення розвивальні цілі в освітньому процесі університету посягають провідну роль, оскільки вимоги, що пред'являються до майбутніх учителів, полягають у вмінні діяти творчо в невизначених умовах, приймати і реалізовувати власні рішення, проявляти бажання і схильність займатися дослідницькою роботою, налагоджувати конструктивну взаємодію з учнями та іншими суб'єктами освітнього процесу, володіти техніками саморозвитку та самопроектування особистості, попереджати емоційне вигорання та усвідомлювати негативні наслідки можливих професійних деформацій. Оскільки психологічним механізмом саморозвитку вважають внутрішню активність особистості, активність з перетворення свого внутрішнього світу у напрямку самореалізації (Митина Л., 2004), пріоритетним є конструювання таких освітніх моделей, які відобразатимуть цілісний вимір особистісного й освітнього, центром якого стає студент, а важливою функцією викладача – вміння сприяти йому не тільки в ефективному і творчому опануванні інформацією, а й у розвитку себе як активно діючої